

YOSHLARNING ILMIY FALSAFIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA OAV O'RNI

Xo'janova Tamara Jo'rayevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti,

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17646190>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida ommaviy axborot vositalarining (OAV) tutgan o'rni tahlil qilinadi. Maqolada OAV orqali yoshlarning ijtimoiy tafakkuri, ma'naviy qadriyatlar va milliy o'zligining shakllanishi, shuningdek, ularning ilmiy tafakkurini kengaytirishdagi zamonaviy yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, raqamli axborot makonining yoshlar ongiga ta'siri va uni boshqarishning pedagogik mexanizmlari ham o'rganilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy-falsafiy dunyoqarash, yoshlar, OAV, ma'naviy qadriyatlar, raqamli makon, axborot madaniyati, tafakkur.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль средств массовой информации (СМИ) в формировании и развитии научно-философского мировоззрения молодежи. Освещаются вопросы влияния СМИ на социальное мышление, духовные ценности и национальную идентичность молодых людей. Особое внимание уделено современным подходам к расширению научного мышления и педагогическим механизмам управления воздействием цифрового информационного пространства на сознание молодежи.

Ключевые слова: научно-философское мировоззрение, молодежь, СМИ, духовные ценности, цифровое пространство, информационная культура, мышление.

Abstract: This article analyzes the role of mass media in shaping and developing the scientific and philosophical worldview of youth. It explores how media influence young people's social thinking, moral values, and national identity, as well as modern approaches to expanding their scientific mindset. The study also examines the pedagogical mechanisms of managing the impact of the digital information space on youth consciousness.

Keywords: scientific-philosophical worldview, youth, mass media, moral values, digital space, information culture, thinking.

Globalashuv sharoitida ommaviy axborot vositalari, xalqaro munosabatlarning o'rni haqida gap ketar ekan, masalaning yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratish lozim. Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, «Bugun biz shiddat bilan o'zgarib borayotgan zamonda yashamoqdamiz. Dunyo miqyosida manfaatlar kurashi, raqobat tobora avj olib, xalqaro vaziyat keskinlashib bormokda. Biz kelgusi yil uchun amaliy rejalar tuzar ekanmiz, xalqaro maydondagi ana shunday murakkab vaziyatni hisobga olgan holda, taraqqiyotimizning ustuvor yo'nalishlarini aniq-ravshan belgilab olishimiz zarur» [1].

«Kimki axborotga ega bo'lsa, u, dunyoga egalik qiladi»,- degan fikr bugungi kunda barcha tomonidan e'tirof etilgan. Shunday ekan, har bir fuqaroda axborot olami imkoniyatlaridan oqilona foydalanish malakasini shakllantirish, ularda axborot xavfsizligi tushunchasini tarbiyalash hayotiy-amaliy ahamiyatga ega. Buning uchun esa eng avvalo har bir inson u yoki bu axborotni eshitar ekan, hech bo'lmaganda «Bu axborotni kim uzatayapti? », «Nima uchun uzatayapti? » va «Qanday maqsadda uzatayapti? » degan savollarni o'z-o'ziga berishi, uni filtrlash, unga asosli javob topishi kerak bo'ladi. Ana shundagina turli g'oyalar ta'siriga tushib qolishning oldi olinadi.

Globalashuv jarayonida kishilarda axborot olish madaniyati shakllangan bo'lsa, milliy qadriyatlarimizga zid bo'lgan xabar, ma'lumotlarni baholash paytida, albatta, har bir shaxsning o'z qarashlari, qadriyatlar tizimi muhim rol o'ynaydi. Chunki globalashuv to'xtovsiz jarayon. Faqat

yoshlarda axborotni saralash qobiliyatini shakllantirib borish orqali biz uning salbiy oqibatlarini olgan bo'lamiz.

Axborot globallashuvi XXI asrga kelib mintaqalararo kommunikatsiya kanallari va tarmoqlarining tashkil etilishi, bu asrni robototexnika va simsiz axborot uzatish (shisha tolali optika)ning o'ziga xos chatishmasidan kelib chiqadigan teletranslyatsion, transchegaraviy kompyuterlar va megayo'ldoshli aloqa tizimlari asriga aylantirmoqda. Ammo, yuqoridagilar boshqa salbiy ijtimoiy jarayonlar - ishsizlik, ekologik muammolar, axborotning haddan tashqari zichlashib ketishi va elektron axborot vositalari bilan ehtiyotsizlarcha muomalada bo'lish kabilarni keltirib chiqaradi. Bu muammolarni hal etishning murakkabligi ularning juda tez tarqalishi bilan kuchayib bormoqda. Oqibatda axborot vositalariga egalik uchun kurash kuchaygan hozirgi kunda mazkur masala yanada dolzarblik kasb etmoqda. Rivojlangan davlatlar ilg'or axborot vositalariga ega bo'lgan holda axborotlarga egalik qilib, ularni o'z manfaatlarini yo'lida boshqarmoqdalar. Rivojlanmagan yoki rivojlanayotgan davlatlar esa albatta hozirgi zamonning bunday tezlikdagi axboroti uchun kurashda mag'lubiyatga uchramoqdalar. Bugun informatsion monopoliya OAVning yirik korporatsiyalar, ya'ni mediamonopoliyalarga bo'ysunishidir [2, 271-b.].

Globallashuv televideniyalar ko'rsatuvlar soning ancha ko'payishiga yordam beradi va ularni boshqarishni murakkablashtiradi. Shu bilan birga, ichki ijtimoiy sohalariga sezilarli darajada zarar etkazadi [4, 52-b.]. Monro Prays globallashuvning axborot makonidagi ta'siri to'g'risida quyidagi ikki asosni keltiradi: globallashuv demokratik jarayonlarni jiddiy qo'llab-quvvatlaydi, globallashuv demokratik jarayonlarga qarshi.

Birinchi holatda globallashuv global raqobatni rivojlantirish uchun xizmat qiladi va unda turli televideniyalar ishtirok eta olishini nazarda tutsa, ikkinchisida yo'ldoshlar orqali

berilayotgan ko'rsatuvlar boshqa ko'rsatuvlarni hamda malakat ichidagi raqobat qilmoqchi bo'lgan ovozlarni kuchsizlantiradi, muayyan malakatning ichki axborot makoniga hukmron axborot sifatida ko'rsatadi. Bunda ichki axborot chetga chiqmaydi va global axborot bilan keng maydonda raqobat qilish imkoniyati kamayadi. Andijon voqealarini yoritish bilan bog'liq muammolar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Insoniyat boshidan kechirgan axborot inqiloblarining eng so'ngisi bo'lmish internet va global telekommunikatsiyalar tizimi shiddat bilan rivojlanmoqda.

Biroq axborotlashtirish va kompyuterlashtirish rivojlangani sayin mazkur sohadagi jinoyatchilik ham ortib, xalqaro tus olmoqda. Ayni chog'da, dunyo bank-moliya tizimining eng zamonaviy axborot texnologiyalari asosida faoliyat yuritishi bir qancha salbiy oqibatlarga ham olib keldi. Xalqaro jinoiy bitimlar tuzish bunga misol [5, 26-b.].

Axborot globallashuvi har bir davlatning siyosiy-iqtisodiy, ma'naviy asoslariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, undan foydalanishda juda ehtiyotkor bo'lish talab etiladi. Kompyuter jinoyatchiligining ob'ekti bir davlatda, uning ijrochisi esa boshqa davlatda bo'lishi mumkin. Axborot texnologiyalarining so'ngi na'munalari bilan qurollangan uyushgan jinoyatchilikning terrorizm bilan qovushib ketgani g'oyatda achinarli. Bu holat manbalarda kiberterrorizm nomini olgan. Kiberterrorizm kompyuter tarmoqlari va tizimlarida qayta ishlangan siyosiy axborotlarga daxl qilishi, milliy axborot zaxiralariga tahdid solishi, oqibatda insonlarning hayoti va sog'ligiga kuchli xavf tug'dirishi mumkin. Kiberterrorizm - taraqqiyparvar kuchlarning tinchliksevar faoliyatiga qarshi qaratilgan faol siyosiy tahdiddir [5, 26-b.].

Bugun jamiyat hayotida OAV jamiyat ma'naviy, iqtisodiy-ijtimoiy va siyosiy hayotining uzluksiz jabhasiga aylandi. OAVdan o'ziga xos ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy qurol sifatida foydalanish mumkinligi hech kimga sir emas. Masalan, Al-Qoida terroristik guruhi OAV orqali g'oyaviy kurash olib boradi. Ushbu guruh har bir terroristik xurujdan so'ng internet materiallari,

OAV, ayniqsa Qatarning «Al-Ja'zira» televideniyesi orqali chiqishlarida bayonot berib, o'z qilmishlarini asoslashga urunadi. Bu kabi harakatlarni terrorchilikni oqlash uchun auditoriya yaratib berish deyishimiz mumkin. Aslida terrorchilar bir qancha insonlarni shafqatsizlik bilan o'ldirish orqali insonlarda qo'rquv va sarosima uyg'otishga intiladilar. Demak, ularning asl maqsadlari faqat o'ldirish emas, balki bu orqali jamoatchilik ruhiyatiga kuchli ta'sir qilishdir. Taassufku, ba'zi horijiy OAV bilib-bilmay terrorizmning ta'sirini yanada oshirishga «xizmat» qilib qo'ymoqdalar. Tasavvur qiling, terrorchilar qo'poruvchilikni amalga oshirsa bas, shov-shuvga o'ch ayrim jurnalistlar hodisalarni qo'shib-chatib yoki bo'rttirib, terrorchilarga bepul «reklama» qilib beradilar. Zero, «terrorizm» so'zining lug'aviy ma'nosi ham «qo'rquv », « dahshat», «vahima»ni anglatadi. Aholi orasida qo'rquv, sarosima, vahima uyg'otmaslik uchun ham bizning OAVmiz noto'g'ri yo'lni tanlamadi, deyish maqsadga muvofiqdir.

Internet XX asrning eng buyuk kashfiyotlaridan biri hisoblanadi. Ushbu kashfiyot tufayli butun jahon bo'ylab yoyilib ketgan yuz millionlab kompyuterlarni yagona informatsion muhitga birlashtirish imkoniyati tug'ildi. Axborot va texnologiya zamonida atrofimizdagi bo'layotgan barcha voqea, hodisalardan qisqa muddatda batafsil bilib olayapmiz. Insoniyatning ongi borgan sari rivojlanib, fan-texnika sohasida ulkan kashfiyotlar amalga oshirilmoqda. Bugun hayotimizni ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya va texnik vositalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, Internet auditoriyasining katta qismini aynan yoshlar tashkil etadi. Zamonamiz yoshlarining 70 foizi o'z qiziqish va sevimli mashg'ulotlari haqida so'z yuritganda sport, do'stlar bilan suhbatlashish, ma'naviy va madaniy hordiq chiqarish bilan bir qatorda kompyuter texnologiyalari, Internetga bo'lgan qiziqishini birinchi o'rinda tilga oladi. Ayniqsa, ijtimoiy tamoqlar yoshlarning kundalik hayotining ajralmas bir qismiga aylanib ulgurmoqda. Ko'pchilik yoshlar bugungi kunda o'z bilimlarini kompyuter texnologiyalari, ayniqsa, internet yordamida boyitmoqda, lekin ular orasida «Internet xonalarida foydali bilim olish o'rniga o'yin uchun soatiga 300 so'm ketkazayotgan» [7, 9-b.] yoshlar ham topiladi. To'g'ri, hozirda O'zbekistonda ham bu sohani tartibga solish uchun huquqiy asos yaratilgan bo'lsada, internet kafelarida hamon voyaga etmagan yoshlarni turli internet o'yinlari bilan band bo'layotganligini guvohimiz.

Manuela Kastella «Axborotlashtirish va tarmoqli jamiyat»ga nisbatan bildirgan fikrida (Informatsion asr: iqtisodiyot, jamiyat va madaniyat) axborot texnologiyalari paradigmasida besh xususiyatni sanab o'tadi va ulardan to'rtinchi xususiyat sifatida yangi texnologiya juda ham moslashuvchan, egiluvchan va doimo o'zgaruvchanlikka ega deb tahlil qilinadi [8, 516 b.]. Zero, uzatilayotgan axborotlarning ob'ektiv emasligi ishonchsizlikni shakllantirsa, boshqa tomondan noto'g'ri tasavvurning ildiz otishiga zamin yaratadi. Ommaviy madaniyat o'z chegarasidan va me'yorida oshib ketmoqda va insoniyatga jaholatparastlik kayfiyatini ham yuqtirmoqda. Insoniyat xotirasiga qilingan tajovuzlar turli davrlarda turli xil ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Bugungi taraqqiyot davrida u «ommaviy madaniyat» niqobida tez, shiddatli, keskin, ibtido va intihosi noma'lum bo'lgan holatdadir.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda quyidagi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishni lozim topdik:

Ma'naviy, ruhiy, informatsion tahdidlardan voyaga etmagan yoshlarni himoyalash uchun birinchidan, milliy merosning muhofazasini amalga oshirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, fuqarolarning hayoti uchun muhim bo'lgan axborotni to'g'ri va o'z vaqtida etkazish, milliy ijtimoiy tarmoqlarni ko'paytirish va ularni muntazam yangi-yangi axborotlar bilan boyitib borish.

Ikkinchidan, hozirda O'zbekistonda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy mavqeini oshirish, mamlakatda kechayotgan islohotlar jarayonidagi faol ishtirokini ta'minlash masalalari dolzarb bo'lgan bir sharoitda, davlat va jamiyat qurilishida, ishlab chiqarishda, oilada, mahalliy o'zini o'zi boshqaruv, sotsial hayot, jamoat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatida yoshlarning ishtirokini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: «...yoshlarning jamiyatdagi o'rni va mavqeini oshirish kabi bir qator muhim masalalar yuzasidan kechiktirib bo'lmaydigan amaliy ishlarni talab etmoqda» [1]. Shunday ekan, voyaga etmagan yoshlar ijtimoiylashuvga ta'sir ko'rsatadigan psixologik omillar sonining oshib borishini amaliy sotsiologik tadqiqotlar yordamida o'rganish, voyaga etmagan yoshlarda ijtimoiy moslashuv jarayonlarini jadallik bilan kechishi, ularga qaratilgan xavf va tahdidlarning o'sib borishi, mamlakat aholisining, ayniqsa voyaga etmagan yoshlarning psixologik salomatligini ta'minlash, ularni psixik qobiliyatini (ong, tafakkur) rivojlantirish, ichki go'zalligini shakllantirib, xavfsizlik madaniyatini oshirish dasturiy vositalarini ishlab chiqish.

Uchinchidan, yoshlarda mediamadaniyatni yuksaltirish, axborotlarni foydalisini tanlash hamda to'g'ri baho berishga o'rgatadigan Yoshlar ittifoqi kengashida kurslarni tashkil etish lozim deb hisoblaymiz.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. «Xalq ichiga kirib borib, odamlar bilan muloqot qilish - inson manfaatlarini ta'minlashning muhim omili». 2017-yil 20-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi nutqidan. www.press-service.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга мурожаатномаси. 2019 йил - Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили. Халқ сўзи газетаси. 2018 йил 29 декабр, № 271-272 (7229-7230).
3. Землянова Л.М. Зарубежная коммунистическая в преддверии информационного общества: Тольковый словарь терминов и концепций. – М., 1999. – С. 72.
4. Прайс Монро. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная идентичность. – М., 2000. – С. 52.
5. Каримов А., Бакиров Г. Кибертерроризм – сиёсий таҳдид // Ҳаёт ва қонун. – 2004. – №4. – 26-б.
6. Каримов А., Бакиров Г. Кибертерроризм – сиёсий таҳдид // Ҳаёт ва қонун. – 2004. – №4. – 27-б.
7. Курунов М. Оталар китоби. –Тошкент: Ўзбекистон . 2007. - Б- 9.
8. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. - 516 с.